
CONSTITUIÇÕES REFLEXIVAS DIGITAIS

DIGITAL REFLECTIVE CONSTITUTIONS

Alexandre Barbosa da Silva¹

Alexandre Walker Ribeiro²

SILVA, Alexandre Barbosa da; RIBEIRO, Alexandre Walker. Constituições reflexivas digitais. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Janeiro. 2025; v. 4 (n. 8): 78-94. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20182258

¹ Doutor em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná (2014). Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Paranaense (2002). Coordenador do PPGD: Mestrado em Direito do Centro Universitário UNIVEL. Professor de Direito Civil na graduação e pós-graduação da UNIVEL e da Escola da Magistratura do Paraná. Bolsista CAPES no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior nº 9808-12-4, com Estudos Doutorais na Universidade de Coimbra. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito Civil-Constitucional 'Virada de Copérnico' do PPGD da UFPR e do Grupo de Pesquisa 'Direito e Regulações' do PPGD da UNIVEL. Procurador do Estado do Paraná.

² Mestrando em Direito, Inovação e Regulações pelo Centro Universitário UNIVEL. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito Civil-Constitucional 'Virada de Copérnico' do PPGD da UFPR e do Grupo de Pesquisa 'Direito e Regulações' do PPGD da UNIVEL. Procurador da Fazenda Nacional.

RESUMO

Este artigo aborda a aplicação da teoria do constitucionalismo reflexivo, formulada por Gunther Teubner, ao campo das tecnologias digitais. Apoiado na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, o autor sugere que as novas tecnologias, como plataformas digitais, algoritmos e inteligência artificial seriam sistemas sociais autopoieticos dotados de poder normativo próprio, normalmente à margem do controle estatal. O presente estudo investiga se os mecanismos internos de autorregulação tecnológica, como códigos de ética, auditorias algorítmicas e estruturas de governança podem ser considerados constituições reflexivas digitais. Concluiu-se que tais mecanismos, apesar de informais, surgem como uma forma promissora de responsabilização funcional, que pode complementar o direito estatal na contenção do poder sistêmico das tecnologias globais. Trata-se de artigo construído pelo método dedutivo, com procedimento técnico de pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: constitucionalismo reflexivo; Gunther Teubner; autorregulação; tecnologia; sistemas autopoieticos; regulação digital.

ABSTRACT

This article addresses the application of Gunther Teubner's theory of reflexive constitutionalism to the field of digital technologies. Based on Niklas Luhmann's theory of social systems, the author suggests that new technologies, such as digital platforms, algorithms, and artificial intelligence, constitute serious autopoietic social systems, endowed with their own regulatory power, usually outside of state control. This study investigates whether internal mechanisms of technological self-regulation, such as codes of ethics, algorithmic audits, and governance structures, can be considered reflexive digital constitutions. I conclude that these mechanisms, based on the weight of information, emerge as a promising form of functional accountability that can complement state direction in containing the systemic power of global technologies. This article was constructed using the deductive method, with a technical bibliographic research procedure.

Keywords: reflexive constitutionalism; Gunther Teubner; self-regulation; technology; autopoietic systems; digital regulation.

INTRODUÇÃO

O crescente avanço das tecnologias digitais, especialmente a inteligência artificial, o “Big Data” e as plataformas de comunicação em rede, transformou substancialmente as estruturas de poder e as formas de organização social contemporâneas.

Empresas de tecnologia vem exercendo funções normativas e decisórias em seu campo de funcionamento, gerando externalidades negativas em outros sistemas parciais.

Tais sistemas tecnológicos operam em âmbitos transnacionais e sob regras internas próprias, o que revela a insuficiência das abordagens jurídicas clássicas para explicar o seu poder normativo.

Nessa lógica, o presente artigo propõe um estudo do fenômeno tecnológico à luz da teoria do direito (constitucionalismo) reflexivo, desenvolvida por Gunther Teubner.

A partir desse enfoque teórico, busca-se compreender se e como sistemas tecnológicos, tidos como sistemas sociais autopoieticos, podem desenvolver estruturas internas de autolimitação, autorregulação e responsabilização, aproximando-se de uma Constituição, no que se denomina de “constituição reflexiva digital”.

Objetiva-se examinar se os mecanismos internos desses sistemas tecnológicos, como políticas de privacidade, códigos de ética e auditorias algorítmicas, podem ser considerados como formas incipientes de constitucionalização e com aptidão para conter ou reduzir externalidades negativas que produz, em especial a discriminação algorítmica, a violação da privacidade, a desinformação em larga escala, a hipervigilância digital.

Tem-se que esses instrumentos indicam um movimento em direção à autorregulação responsável e à internalização das externalidades tecnológicas, que, por outro lado, não dispensam a normatividade jurídica estatal, mas, em verdade, com ela interagem, por meio de acoplamentos estruturais, permitindo uma governança policêntrica, adaptativa e reflexiva.

1. O DIREITO REFLEXIVO DE GUNTHER TEUBNER

A teoria do direito reflexivo foi desenvolvida por Gunther Teubner na década de 1980 (Teubner, 1983, p. 1), tendo surgido como proposta para superar a crise de aplicação dos modelos clássicos de direito e Estado.

A esse respeito, duas formas de pensamento buscam estruturar uma sociedade: a racionalidade formal e a racionalidade material.

Apoiando-se em Max Weber, Teubner explica que um sistema jurídico formal racional cria e aplica um conjunto de regras universais, criadas por um conjunto de profissionais que empregam racionalidade jurídica com o fim de resolver conflitos e não para a consecução de valores (Teubner, 1983, p. 239).

De outro lado, o direito substantivamente racional é idealizado com foco nos valores a serem perseguidos com a intervenção estatal, buscando atingir objetivos específicos em situações concretas (Teubner, 1983, p. 240).

O sistema formalista está intimamente ligado aos modelos clássicos de ordenamento estatal do século XIX, época em que imperava o modelo de Estado Liberal abstencionista, caracterizado por uma obrigação negativa de mínima intervenção estatal.

A racionalidade material, por sua vez, foi a mola mestra do Estado de bem-estar social e regulador, marcado pela máxima intervenção, sobretudo na economia, de modo que ela servisse como instrumento de promoção do bem-estar da população.

Nos últimos séculos, os países de todo o mundo têm experimentado os dois modelos de forma cíclica, tendo em vista que ambos possuem seus prós e contras, funcionando até que seus problemas conclamem o retorno do outro sistema.

A racionalidade formal, típica do Estado liberal, é insuficiente para solucionar os problemas trazidos pela realidade, na medida em que a proteção da liberdade privada ao extremo pode gerar riscos de concentração de poder e tomada de decisões arbitrárias contra grupos vulneráveis.

O Estado de bem-estar social, que adota a racionalidade material, é eficiente na correção dos desvirtuamentos oriundos da vida privada em prol do bem comum, mas, quando exacerbada, acaba atrapalhando âmbitos da vida privada em que a liberdade deveria prevalecer, além de mitigar a proteção dos indivíduos contra as arbitrariedades estatais.

Como aponta Georges Abboud, surge cada vez mais claro que as abordagens tradicionais de regulamentação ("legalização") não conseguem ser eficazes diante da complexidade crescente das nossas sociedades. Por essa razão, observa-se uma tendência crescente em direção à desregulação ou "deslegalização", fenômeno que defende a exclusão de certos assuntos da esfera de regulamentação jurídica estatal (Abboud, 2021, p. 628).

A crise dos modos de ser do Estado e das formas de intervenção do direito põe dúvida quanto à capacidade e à função do direito e do Estado de ordenar a sociedade em tempos modernos, razão por que se deve passar a produzir uma racionalidade jurídica e regulatória reflexiva, que supere a formalização e a materialização (Abboud, 2021, p. 629).

Ao falar sobre o tema, Teubner explica que seu objetivo era realizar uma abordagem para a mudança no direito e na sociedade que permitisse ver a situação atual como uma "crise" de evolução jurídica e social, situando, assim, explicações fenomenológicas de legalização e deslegalização e forma e substância numa teoria social mais abrangente (Teubner, 1983, p. 3).

Portanto, propôs-se a tentar mostrar como é possível criar uma teoria que supere as falhas dos modelos evolucionários anteriores e demonstrar sua utilidade para uma avaliação inicial da nossa atual situação. Alerta, porém, que a própria teoria em que se fundamenta é incompleta, razão por que sua tentativa de aplicação ao cenário jurídico atual é parcial e provisória (Teubner, 1983, p. 4).

O método utilizado por Teubner consistiu em analisar e contrastar a teoria do direito responsivo de Philippe Nonet e Philip Selznick, a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann e a teoria crítica de Jürgen Habermas, desenvolvendo, a partir de então, uma nova perspectiva sobre o processo de mudança jurídica e social, que seria um novo estágio "evolucionário" do direito, ao que nominou de "direito reflexivo" (Teubner, 1983, p. 4).

Para Teubner, quando aplicados à problemática da sociedade pós-moderna, os princípios organizacionais de Habermas e o princípio da complexidade socialmente adequada, derivado de Luhmann, revelam que uma ordem jurídica contemporânea deve pautar-se em processos autorreflexivos no âmbito dos distintos subsistemas sociais (Teubner, 1983, p. 8).

O direito reflexivo regula o contexto social autônomo, conferindo aos subsistemas atingidos uma constituição social, que respeita a sua dinâmica própria, mas também lhes

impõe restrições como "regras de contexto" para cada parte, resultando em condições de cooperação de todas elas (Neves, 1994, p. 127).

A reflexividade é, portanto, o elemento central da proposta teuberiana, entendida como a capacidade de um sistema observar e corrigir os efeitos colaterais de sua própria operação, internalizando os impactos negativos, sobretudo quando atingem negativamente outras esferas sociais.

O constitucionalismo reflexivo, como sistema fechado que é, opera de dentro para fora, de modo que suas estruturas internas respondem às irritações causadas por externalidades, promovendo, assim, os ajustes necessários no sistema.

Logo, para que uma constituição reflexiva possa se estabelecer, precisa primeiramente desenvolver normas fundamentais internas, que preconizem seus princípios de legitimidade, indicando o modo como o sistema funcionará.

A despeito de se constituir em um sistema fechado, o seu desenvolvimento demanda a interação com outros sistemas sociais, notadamente a política e a economia.

Isso porque, como explica Luhmann, fechamento operativo não se confunde com isolamento, uma vez que, embora seja um sistema autopoietico, este pressupõe a existência de elementos ao seu entorno que não podem ser produzidos de maneira autônoma pelo próprio sistema, impondo a interação com o ambiente (Luhmann, 2016, p. 58).

É isso o que Luhmann chama de acoplamento estrutural, a interação entre sistema e ambiente por meio das chamadas "irritações" provocadas pelo ambiente (as quais aparecem como informações), que, por sua vez, são operadas internamente pelo sistema (Luhmann, 1997, p. 26).

Também por isso é necessário que uma constituição reflexiva discipline procedimentos de autocorreção, de modo a responder às disfunções ou crises internas e às pressões externas.

A existência de mecanismos de controle e "accountability", a seu turno, é essencial à coordenação desse sistema, haja vista que, por ser emancipado da política nacional, inexistente um ente ou órgão central limitador.

A proposta de Teubner, como ele mesmo aponta, pretende abrir caminho para uma nova forma de pensar a normatividade no contexto da globalização, que fragmentou a ideia de uma constituição única e abrangente, dando origem a "constituições" em diversos sistemas sociais transnacionais.

O presente estudo busca analisar o caso específico da tecnologia, procurando identificar se e como os sistemas digitais têm desenvolvido mecanismos reflexivos que possam ser compreendidos como constituições funcionais, com aptidão para lidar com os danos sociais e éticos que produzem.

2. A TECNOLOGIA COMO SISTEMA AUTOPOIÉTICO E PRODUTOR DE EXTERNALIDADES

O desenvolvimento da tecnologia digital nas últimas décadas transformou e vem transformando profundamente todos os aspectos de nossas vidas. A escala, o impacto sistêmico e a velocidade das mudanças empreendidas por esta nova fase tecnológica foram identificadas por Klaus Schwab (Schwab, 2016, p. 11) como originárias de uma nova revolução industrial, a Quarta Revolução Industrial.

A chamada revolução digital "é caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina)" (Schwab, 2016, p. 14).

De fato, diferentemente das revoluções anteriores, que focaram em máquinas a vapor, produção em massa e automação básica, a Quarta Revolução se baseia na interconexão de sistemas, na automação inteligente, no uso de inteligência artificial e na coleta, armazenamento e análise de dados em larga escala.

Embora as tecnologias digitais não sejam algo novo, a sofisticação e integração com que são utilizadas hoje em dia denotam que estamos diante de uma nova era da tecnologia.

O ponto disruptivo em relação à terceira revolução industrial (marcada pelo advento da computação e da internet) é que essas novas tecnologias são mais sofisticadas e integradas, permitindo a fusão e a interação de domínios físicos, digitais e biológicos, tecnologias essas que estão transformando a maneira como vivemos (Neto, 2023, p. 207).

A inteligência artificial, que se encontra no centro dessa revolução disruptiva, potencializou o acúmulo de informações, dando origem a um novo tipo de sistema social, caracterizado por elevada autonomia, codificação interna e impacto transnacional.

As tecnologias digitais da atualidade, como as redes de dados, as plataformas digitais, os algoritmos de inteligência artificial e os sistemas automatizados de decisão formam hoje um complexo tecnológico que realiza interações com o direito, a economia, a política e a cultura, sem, porém, subordinar-se inteiramente a quaisquer dessas esferas.

É inegável que as tecnologias digitais tem influenciado significativamente a forma de participação social nas decisões políticas atuais. A crescente disseminação de informações, que impactam na formação de opinião, e a possibilidade de participação popular por meio da rede mundial de computadores são exemplos disso.

No campo da economia, observa-se a progressiva substituição do trabalhador humano por máquinas ou sistemas autônomos, havendo, em contrapartida, a criação de novas oportunidades de empregos; a criação de plataformas de comércio digital; a facilitação de pagamentos e serviços financeiros e a própria aquisição de renda pela criação de conteúdos digitais, entre outros.

No direito, o impacto também se mostra substancial, sobretudo porque as novas formas de interação por meio dessas tecnologias fazem surgir novos direitos e, conseqüentemente, novas obrigações.

A proteção de dados pessoais em âmbitos digitais foi uma das primeiras preocupações do legislador brasileiro, que editou a Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) (Brasil, 2018) e inseriu o inciso LXXIX no artigo 5º da Constituição da República (Brasil, 1988), a fim de assegurar o direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais.

Porém, ainda há muito por vir. O legislador nacional intenciona regular diversas atividades e situações em que há o uso dessas novas tecnologias digitais. Apenas para exemplificar, pretende-se regular a responsabilidade civil nos casos de acidentes causados por veículos autônomos, o uso de sistemas de identificação biométrica (reconhecimento facial), a discriminação algorítmica, os direitos dos trabalhadores, as redes sociais, o combate às notícias falsas (“fake news”), a herança digital, os chamados neurodireitos, entre outros.

Em todos os casos acima citados, esse complexo tecnológico interage com os demais sistemas sociais parciais, respondendo às irritações causadas por essas externalidades e promovendo, desta forma, os ajustes necessários no sistema.

Disso decorre que, à luz da teoria dos sistemas sociais, esse complexo pode ser compreendido como um sistema autopoietico autônomo, capaz de se reproduzir por meio de suas próprias operações, tendo por base um código específico.

Essa autonomia permite à tecnologia criar suas próprias regras, formas de governança e procedimentos de decisão que não se fundamentam diretamente no direito positivo. Assim, elementos como políticas de uso, políticas de privacidade, algoritmos e códigos de “software” funcionam como normas, impactando na vida das pessoas e das instituições.

Por outro lado, assim como nos demais sistemas parciais, o fechamento operacional desse sistema também é passível de produzir externalidades negativas, que influenciam os demais.

Especificamente em relação às tecnologias digitais, aliás, observa-se uma crescente produção de externalidades, justamente pelo fato, já mencionado, de que a sua utilização tem sido cada vez mais presente nos dias atuais.

Uma das principais externalidades geradas é a violação sistemática da privacidade dos indivíduos e a coleta, o tratamento e o uso massivo de seus dados pessoais.

Porém, há outras de igual relevância, como a amplificação de desinformação e de discurso de ódio em redes sociais, o que acaba por influenciar diretamente na democracia, notadamente por meio das notícias falsas (“fake news”), já tão comuns na seara eleitoral.

Não se pode deixar de citar, ainda, a discriminação algorítmica, que afeta negativamente as minorias raciais, de gênero ou classe, as quais já suportam os efeitos de um preconceito enraizado em nossa sociedade.

Esses efeitos revelam que o sistema tecnológico também não é socialmente autorregulável por padrão, pois tende a focar na sua própria lógica operacional, ignorando as externalidades causadas em face dos demais sistemas.

Nesse cenário, torna-se importante pensar-se em formas de regulação e responsabilização desse sistema, equidistantes da regulação estatal e que possuam origem no interior do próprio sistema tecnológico.

É justamente neste ponto que incide a proposta de Gunther Teubner, tendo em vista que, ao afirmar que sistemas autopoieticos podem desenvolver constituições reflexivas, ele sugere que a tecnologia internalize suas externalidades, gerando formas internas de limitação e controle desses efeitos.

3. MECANISMOS DE AUTORREGULAÇÃO TECNOLÓGICA COMO EXPRESSÕES DE CONSTITUCIONALISMO REFLEXIVO

Considerando-se o impacto que as tecnologias digitais podem causar vida dos indivíduos e a centralidade na organização da vida social que elas atualmente ocupam, a própria comunidade tecnológica procura desenvolver mecanismos de controle, responsabilidade e governança.

Cuida-se de dispositivos apartados do aparato estatal, mas que intencionam enfrentar os riscos éticos, sociais e políticos oriundos das operações tecnológicas.

3.1 Códigos de ética, princípios de IA responsável, avaliações de impacto, governança e accountability

Várias organizações que atuam na área de tecnologias digitais têm estabelecido códigos de conduta, políticas de privacidade e similares para orientar o desenvolvimento, a aplicação e o uso dessas tecnologias, notadamente aquelas baseadas em inteligência artificial.

A OpenAI, por exemplo, estatui “políticas universais” de uso, que devem ser seguidas por seus usuários, como cumprir com as leis aplicáveis, não usar os serviços para se prejudicar ou prejudicar outras pessoas, não reutilizar ou distribuir os resultados dos serviços para prejudicar outras pessoas e respeitar as salvaguardas da plataforma (OpenAI, 2025).

Estas regras podem ser vistas como normas de conduta que a organização estabelece aos seus usuários, cuja infração pode resultar no impedimento de acesso e utilização dos seus serviços.

O Google, por sua vez, também estabelece “Termos de Serviço”, cuja observância condiciona a permissão que a instituição concede ao usuário para acessar e utilizar os seus serviços.

Algumas das regras estatuídas envolve obedecer às leis aplicáveis, incluindo controle de exportação, sanções e tráfico humano, respeitar os direitos de terceiros, incluindo direitos de privacidade e de propriedade intelectual, não prejudicar nem abusar de outras pessoas ou de si mesmo (nem ameaçar ou incentivar abuso ou danos), por exemplo, enganando, fraudando, falsificando ilegalmente uma identidade, difamando ou praticando bullying, assédio ou perseguição contra outras pessoas e não abusar, prejudicar, interferir ou interromper nossos serviços ou sistemas.

Em relação ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, a empresa expressa que adota “uma abordagem completa para a governança de IA, desde o desenvolvimento e implantação responsáveis de modelos até o monitoramento e a correção pós-lançamento” (Google, 2025). Registra, ainda, que “nossas políticas e princípios orientam nossa tomada de decisões, com requisitos claros nas etapas de pré e pós-lançamento, revisões de liderança e documentação” (Google, 2025).

Em âmbito global, a Conferência Geral da UNESCO aprovou, em 21 de novembro de 2021, a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial, considerado o primeiro instrumento global de definição de “normas” sobre inteligência artificial.

Segundo o próprio documento, ele

aborda a ética da IA como uma reflexão normativa sistemática, com base em um marco holístico, abrangente, multicultural e em evolução de valores, princípios e ações interdependentes que podem orientar as sociedades para que lidem de forma responsável com os impactos conhecidos e desconhecidos das tecnologias de IA sobre seres humanos, sociedades, meio ambiente e ecossistemas, oferecendo-lhes uma base para aceitar ou rejeitar essas tecnologias (ONU, 2025).

Algumas plataformas digitais passaram a adotar estruturas de governança interna para lidar com decisões de maior repercussão, como a moderação de conteúdo.

A Meta Platforms, Inc. (Meta, 2025), empresa de tecnologia e mídia social proprietária do Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, entre outros, instituiu o “Oversight Board”, o qual funciona como um tribunal independente que revisa decisões da empresa à luz de princípios de direitos humanos.

Quando o respectivo Conselho toma uma decisão sobre um caso, ela é vinculativa para a Meta, exceto se sua implementação possa violar alguma norma (Meta, 2025).

As características do “Oversight Board” demonstram que ele possui elementos típicos de instituições constitucionais, pois adota procedimentos formais e conta com decisões que possuem efeitos vinculantes internos.

Em verdade, todas as hipóteses até aqui tratadas representam formas de normatividade endógena, divorciadas do Estado, mas que funcionam como instrumentos internos de fiscalização e controle.

À luz da proposta de normatividade de Teubner, podem-se compreender essas práticas como formas de “constitucionalização funcional”, não substitutivas do direito, mas complementares a ele, que surgem justamente em resposta à incapacidade estatal de regular, por si só, os sistemas parciais complexos da tecnologia digital, principalmente em face à sua característica global.

Ainda segundo o autor, as constituições estatais clássicas, criadas para limitar o poder político e garantir os direitos fundamentais dos indivíduos de determinada sociedade, já não são suficientes para regular e conter o poder normativo atualmente exercido por sistemas não estatais.

A complexidade do tecido social, aliada à globalização, pulverizou o exercício do poder normativo, retirando-o do domínio exclusivo estatal e o alocando em instituições e sistemas funcionais que trabalham com lógicas próprias, que, por vezes, estão alheias à regulação do Estado.

Justamente por isso é necessário pensar-se na adequação de sua aplicabilidade ao sistema parcial digital, sobretudo no que concerne à sua legitimidade e à sua compatibilidade com o Direito posto.

4. LIMITES E DESAFIOS DO CONSTITUCIONALISMO REFLEXIVO APLICADO À TECNOLOGIA

A teoria do constitucionalismo reflexivo surge como uma alternativa inovadora frente à crise do constitucionalismo moderno, tributada à transnacionalização e à privatização do político.

De outro lado, reconhece-se que sua aplicabilidade apresenta desafios teóricos e práticos substanciais, notadamente quanto à sua efetividade regulatória e à sua compatibilidade com a ordem jurídica tradicional.

Propõe-se, portanto, um breve estudo acerca dos limites e da real possibilidade de institucionalização de constituições reflexivas digitais, como normativos parciais.

4.1 Autorregulação simbólica

Uma das principais preocupações em relação ao modelo de autorregulação é a possibilidade de que ela se transforme em ferramenta de autolegitimação corporativa, sem qualquer vínculo com seus reais objetivos.

Empresas podem adotar medidas de “compliance”, como códigos de ética e auditorias, apenas visando um “marketing” institucional ou a prevenção de regulação estatal mais rígida, criando uma autoproteção estratégica.

A autorregulação, nesse caso, é apenas simbólica, tal qual o modelo de constitucionalismo simbólico, de autoria de Marcelo Neves.

Uma constituição simbólica é caracterizada pela falta de eficácia das normas e valores constitucionais, as quais, embora editadas a pretexto de regular a realidade, apenas desempenham funções sociais latentes (Neves, 1994).

Em outros termos, uma legislação simbólica possui referência manifesta à realidade normativo-jurídica, porém serve primária e hipertroficamente a objetivos políticos de caráter não normativo-jurídico. Cuida-se de legislação simbólica e não legislação instrumental (Neves, 1994).

A autorregulação utilizada como autoproteção estratégica é despida de eficácia, tendo como função primária atender aos interesses da instituição, assimilando-se à constituição simbólica proposta por Marcelo Neves.

O constitucionalismo reflexivo somente cumprirá sua função se houver mecanismos internos transparentes e auditáveis, além de estar em conexão com atores externos, como a sociedade civil, a academia, as instituições públicas e os organismos internacionais.

4.2 Fragilidade da legitimidade democrática

Um dos principais fundamentos da legitimidade democrática de uma Constituição é a soberania popular, tendo em vista que, em Estados que adotam esta opção política, o poder emana do povo, a quem cabe, portanto, criar ou alterar uma Constituição, ainda que por meio de representantes eleitos.

Uma Constituição Democrática deve, portanto, refletir os valores e as aspirações do povo.

Constitucionalistas tradicionais negam enfaticamente a possibilidade de sistemas sociais globais serem sujeitos constitucionais, reservando essa figura apenas aos grupos de dominação organizados politicamente (Teubner, 2020).

Faltariam a esses regimes parciais características essenciais, como um povo constituinte, um poder constituinte/constituído e a própria legitimidade democrática, que dão ensejo à capacidade constitucional de um ordenamento (Teubner, 2020).

Num constitucionalismo reflexivo, como o digital, as normas internas não derivam de processos deliberativos e tampouco de soberania popular, circunstância que levanta críticas acerca da fragilidade de sua legitimidade democrática.

Para superar esse problema, Teubner sugere uma generalização e reespecificação do conceito de “sujeito constitucional”, de modo que os equivalentes existentes tanto no plano transnacional quanto no da sociedade civil possam ser assim entendidos (Teubner, 2020).

Para o autor, essa medida é necessária para fazer justiça à descentralização da política na sociedade mundial atual, orientada pelos fenômenos da digitalização, privatização e globalização, conduzidos, em sua maioria, por atores não estatais (Teubner, 2003).

A tese de Teubner é, portanto, o surgimento de uma multiplicidade de constituições civis, como subsistemas autônomos da sociedade mundial (Teubner, 2003).

A legitimidade funcional, nesse caso, pode emergir do próprio processo reflexivo, que busca internalizar as externalidades, da interação com os outros sistemas sociais autônomos (acoplamento) e do escrutínio público a que fica submetida a constituição digital.

Exige-se, ainda, que a constituição reflexiva digital seja constantemente exposta à reformulação contínua, por meio de processos de revisão, tendo como base todos os fatores acima citados.

4.3 A necessidade de acoplamentos estruturais com o Direito

Além da questão sobre a ausência de legitimidade democrática, como ordinariamente concebida, o constitucionalismo reflexivo sofre críticas por não se tratar de norma proveniente de uma fonte legislativa estatal, estando, por outro lado, submetido às normas oficiais.

Daí a necessidade de se estabelecer acoplamentos estruturais entre o sistema tecnológico e o sistema jurídico, como forma de, por meio de interações, buscar harmonizar a normatividade interna com a externa.

O constitucionalismo reflexivo não substitui o direito estatal, estando, ainda, submetido a ele, razão por que deve procurar estar em coerência com as normas oficiais, tentando um diálogo que lhe confira efetividade e eficácia.

A Constituição Digital, então, interligaria dois processos em andamento: o direito, como produção de normas jurídicas, que se entrelaça com as estruturas fundamentais dos sistemas sociais, e o sistema social constituído, como produção de suas estruturas fundamentais e também informando o direito e sendo normatizadas por ele (Teubner, 2003).

Como resultados dessas interações, podem emergir, por exemplo, leis que exigem transparência algorítmica, mas, ao mesmo tempo, abrem espaço para uma adaptação técnica; regulamentos que reconhecem certificações internas e auditorias independentes e, ainda, parcerias entre reguladores públicos e comitês internos de ética.

A autoridade e a legitimidade do sistema social digital surgem, assim, de suas interações com o sistema do Direito, com vistas a buscar a harmonia entre esses sistemas.

Tal fato não lhe retira a autonomia própria, marcada por processos políticos de constitucionalização internos, mas apenas representa a interação, o diálogo necessário com o ambiente, que visa garantir o seu desenvolvimento e, nesse caso, proporcionar-lhe legitimidade e autoridade.

CONCLUSÃO

A tecnologia digital tem tido um papel crescente na vida social contemporânea, circunstância que exige uma revisão das formas como o Direito concebe, regula e limita o poder.

A teoria do constitucionalismo reflexivo, formulada por Gunther Teubner, revela-se uma alternativa de interpretar como formas não estatais de normatividade podem ser capazes de regular sistemas parciais.

A presente pesquisa buscou demonstrar que, quando aplicada à tecnologia, a teoria mostra que sistemas digitais, como algoritmos, plataformas e inteligências artificiais, operam de forma cada vez mais independente, criando suas próprias regras, gerando consequências sociais significativas que não podem ser controladas pelo sistema normativo tradicional.

Os códigos de ética, as auditorias algorítmicas e as estruturas internas de governança representam formas incipientes de constituições reflexivas digitais.

Identificou-se que, por conter um fechamento operacional, como qualquer sistema parcial, a tecnologia também pode produzir externalidades negativas que influenciam o seu ambiente.

As externalidades do constitucionalismo digital, a propósito, estão inseridas num debate atual e emergente, tendo em vista o aumento significativo do uso de tecnologias digitais na vida dos indivíduos e a velocidade com que elas evoluem, criando, inclusive, novos direitos.

Apontou-se que grande parte dos limites e desafios do reconhecimento de um constitucionalismo reflexivo digital podem ser adequadamente superados por meio da proposta de Teubner.

Aferiu-se que os mecanismos internos do constitucionalismo reflexivo digital podem ser instrumentos aptos a conter externalidades negativas do sistema da tecnologia, como o

viés algorítmico, a violação da privacidade, a desinformação em larga escala e a desigualdade informacional, revelando-se hipótese de responsabilização sistêmica.

Por outro lado, detectou-se que a ideia de Teubner não deve ser vista como um abandono da normatividade jurídica tradicional, mas sim como uma forma complementar a ela, que, por meio de acoplamentos estruturais, mormente entre os sistemas jurídico e o tecnológico, pode produzir uma governança policêntrica, autônoma, mas em harmonia com o Direito estatal.

A legitimidade do constitucionalismo reflexivo digital depende, portanto, de um quadro normativo que una a força do direito com a responsividade dos sistemas sociais autônomos, alinhando-se aos princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, prevendo, ainda, mecanismos de controle social.

O constitucionalismo reflexivo reconhece que o poder normativo já não se concentra exclusivamente no Estado, estando distribuído em múltiplos centros funcionais, oferecendo, portanto, uma resposta adequada aos desafios contemporâneos.

A transformação radical das estruturas de poder na sociedade global atual aponta que o constitucionalismo reflexivo, aplicado ao contexto da tecnologia, deixou de ser algo restrito ao âmbito acadêmico, tornando-se uma necessidade político-jurídica.

REFERÊNCIAS

ABBOUD, Georges. Direito Constitucional Pós-Moderno. São Paulo: Thomson Reuters, 2021.

GOOGLE. Responsible AI Progress Repor. Fevereiro de 2025. Disponível em: <https://ai.google/static/documents/ai-responsibility-update-published-february-2025.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2025.

LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

LUHMANN, Niklas. A nova teoria dos sistemas. [Coord.] NEVES, Clarrisa Eckert Baeta; SAMIOS, Eva Machado Barvosa. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1997.

META PLATFORMS, INC. Nossas tecnologias. Disponível em: <https://www.meta.com/pt-br/technologies/>. Acesso em: 08 ago. de 2025.

NETO, Eugênio Facchini. Mundo digital, algoritmos e perfilização: detectando os perigos de um nem sempre admirável mundo novo. In: TRINDADE, André Karam; BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo; SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Estado, regulação e transformação digital. O futuro das democracias: hipervigilância, fake news e outras ameaças. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2023.

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994.

ONU. Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/250956-recomenda%C3%A7%C3%A3o-sobre-%C3%A9tica-da-intelig%C3%Aancia-artificial-ia-metodologia-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-de-prontid%C3%A3o>. Acesso em: 08 de ago. 2025.

OPENAI. Políticas de uso. Disponível em: <https://openai.com/pt-BR/policies/usage-policies/>. Acesso em 06 ago. 2025.

OVERSIGHT BOARD. Quem somos. Disponível em: <https://www.oversightboard.com/our-work/>. Acesso em 08 de ago. 2025.

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. trad.: Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. [Coord]. NEVES, Marcelo; RIBEIRO, Pedro; CAMPOS, Ricardo; MENDES, Rodrigo. 2ª ed. Saraiva: Brasília, 2020.

TEUBNER, Gunther. Societal Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional Theory. Storrs Lectures 2003. Yale Law School.

TEUBNER, Gunther. Substantive and reflexive elements in Modern Law. Law and Society Review, v. 17, n. 2, 1983.

Recebido em: 20/10/2025

Aceito em: 24/11/2025